

CHEMICAL SCIENCES

ШУНГІТ В ДИНАМІЧНІЙ МЕМБРАНІ ПРИ ЗНЕЗАЛІЗНЕННІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ

Балакіна М.М.

доктор хімічних наук, старший науковий співробітник,

Семінська О.О.

кандидат хімічних наук, науковий співробітник,

Ремез С.В.

провідний інженер,

Інститут колоїдної хімії та хімії води

ім. А.В. Думанського НАН України

SHUNGITE IN A DYNAMIC MEMBRANE DURING DEFERIZATION OF AQUEOUS SOLUTIONS

Balakina M.

Doctor of Chemical Sciences, senior researcher,

Seminska O.

Candidate of Chemical Sciences, research assistant,

Remez S.

Leading engineer

Dumansky Institute of Colloid Chemistry and Water Chemistry,

National Academy of Sciences of Ukraine

Анотація

Вивчено можливість використання шунгіту за мембраноутворювальну добавку динамічної мембрани, де підкладкою був композитний полівінілспиртовий мікрофільтр з максимальним діаметром пір 0,7 мкм. Показано, що шунгіт фракції $\leq 0,063$ мкм здатний утворювати динамічну мембрану, за допомогою якої досягається затримувальна здатність за залізом 99,7 % при практично постійній питомій продуктивності.

Abstract

The possibility of using shungite as a membrane-forming additive for a dynamic membrane, where the substrate was a composite polyvinyl alcohol microfilter with a maximum pore diameter of 0.7 μm , was studied. It is shown that shungite fraction ≤ 0.063 μm is able to form a dynamic membrane, with the help of which an iron retention capacity of 99.7 % is achieved with an almost constant specific productivity.

Ключові слова: шунгіт, динамічна мембрана, мікрофільтр, залізовмісні води.

Keywords: shungite, dynamic membrane, microfilter, iron-containing waters.

Вступ. Залізо – один із найпоширеніших елементів у природі, його вміст у земній корі становить близько 4,7 %. Головними джерелами сполук заліза у природних водах, де його концентрація коливається від 0,01 до 26,0 мг/дм³, є процеси хімічного вивітрювання гірських порід [1]. Керівництво ВОЗ щодо якості питної води не конкретизує нормативну кількість заліза, обмежуючись відомостями про зміну органолептичних властивостей води при його концентрації вище 0,3 мг/дм³ (аспекти прийнятності: смак, запах та зовнішній вигляд) [2]; національний стандарт України встановлює норму на вміст загального заліза у воді централізованого водопостачання 0,2 мг/дм³ за органолептичними показниками [3].

У малих кількостях залізо необхідне для життєдіяльності живих організмів. В організмі людини воно бере участь у процесах кровотворення, внутрішньоклітинного обміну та регулювання окиснювально-відновних процесів. Проте останніми роками отримані дані, що вказують на негативний вплив підвищених концентрацій заліза у питній воді на здоров'я населення: при надлишковому надходженні заліза в організм відбувається

його кумуляція в тканих та органах, спостерігається підвищена стомлюваність, головні болі та запаморочення, пігментація та сухість шкіри, ламкість волосся, зниження імунітету, печія, нудота, блювання, виразка слизової оболонки кишечника, печінкова недостатність, фіброз, захворювання крові та сидероз [4].

У експериментах, проведених раніше [5], було показано ефективність видалення заліза з водних середовищ з використанням динамічної мембрани (ДМ), де мембраноутворювальною добавкою служив глауконіт різних фракцій і за підкладку використовувався композитний полівінілспиртовий мікрофільтр [6] з максимальним діаметром пор 0,7 мкм.

Метою представленого дослідження стало вивчення ефективності шунгіту як мембраноутворювальної добавки динамічної мембрани при видаленні заліза із водних розчинів.

Вибір саме шунгіту був зумовлений його здатністю до сорбції багатьох речовин – важких металів, аміаку, хлору, бензолу, фенолу, нафтопродуктів, пестицидів, а також його екологічною чистотою та безпечністю [7].

Методи та об'єкти дослідження. Досліди з видалення іонів заліза з розчину $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ концентрацією 25 мг/дм^3 за залізом при рН 2 здійснювали фронтальним фільтруванням у турбулентному режимі ($Re = 7 \cdot 100$) при трансмембранному тискові $0,5 \text{ МПа}$.

Експерименти були проведені на динамічній мембрані, де за підкладку був використаний композитний полівінілспиртовий мікрофільтр [6] з максимальним діаметром пор $0,7 \text{ мкм}$, за мембраноутворювальну добавку – шунгіт фракцій $0,4\text{--}0,5$; $0,16\text{--}0,25$ і $\leq 0,063 \text{ мкм}$ Зажогінського родовища складу (%): SiO_2 57,0; TiO_2 0,2; Al_2O_3 4,0; FeO 2,5; MgO 1,2; MnO 0,15; CaO 0,3; Na_2O 0,2; K_2O 1,5; S 1,2; C 30,0; H_2O 1,7 [7]. Фракції шунгіту $0,4\text{--}0,5$, $0,16\text{--}0,25$ і $\leq 0,063 \text{ мм}$ одержували просіюванням шунгітового порошку через сита з відповідним розміром отворів.

Вміст загального заліза та каламутність вихідного розчину та пермеатів визначали за прийнятими методиками [8, 9].

Рис. 1. Залежність затримувальної здатності відносно заліза, питомої продуктивності мікрофільтра (а) і каламутності фільтрату (б) від конверсії; мембраноутворювальна речовина – шунгіт. $\Delta P = 0,5 \text{ МПа}$

У випадку фракції $0,4\text{--}0,5 \text{ мм}$ каламутність фільтрату швидко знижується від $2,2 \text{ НОК}$ при конверсії пермеату $k = 10 \%$ до $1,9 \text{ НОК}$ при $k = 70 \%$, залишаючись надалі постійною.

Результати, отримані на основі уявлень теорії конвективного фільтрування, що констатує можливість чотирьох механізмів при фільтруванні розчинів із вмістом завислих речовин, а саме – фільтрування з повним закупорюванням пір; фільтрування з поступовим закупорюванням кожної пори багатьма частинками; фільтрування проміжного виду та фільтрування з утворенням осаду на поверхні фільтра, показують, що перший випадок був відсутній; протягом 10 хв відбувалось закупорювання пор мікрофільтра частинками шунгіту згідно з рівнянням:

$$\tau/q = 1/J_0 + k_2 \tau/2, \quad (2)$$

При визначенні механізму фільтрування використовували уявлення теорії конвективного фільтрування із застосуванням рівнянь Дарсі та Хагена-Пуазейля [10].

Обговорення результатів досліджень. При утворенні динамічних мембран розрізняють первинне та вторинне затримування. Первинне відноситься до мембраноутворювальних добавок. Оскільки зазвичай це високомолекулярні сполуки або колоїдні частинки, ДМ практично завжди формуються при ультрафільтрації та, частково, при мікрофільтрації розчинів. На практиці це приводить до того, що мікрофільтраційні мембрани часто набувають ультрафільтраційного, а інколи і зворотньоосмотичного рівня затримування [11].

У досліджуваному випадку про первинне затримування можна зробити висновок по вмісту частинок шунгіту в пермеаті, що контролюється каламутністю (рис. 1б), оскільки інші завислі речовини в розчині були відсутні.

де q – об'єм фільтрату, що пройшов через одиницю площі за час τ , J_0 – значення об'ємного потоку на початку процесу (рис. 2а);

надалі фільтрування контролювалось проміжним механізмом відповідно до рівняння:

$$1/J_w = 1/J_0 + k_3 q/2, \quad (3)$$

де J_w – значення об'ємного потоку в будь-який проміжок часу (рис. 2б);

і тільки через 4 год почав відкладатись шар шунгіту на поверхні мікрофільтра (рис. 2в), що контролювалось рівнянням:

$$\tau/q = 1/J_0 + k_4 q/2. \quad (4)$$

$k_2 - k_4$ у рівняннях (2-4) – постійні фільтрування, що характеризують інтенсивність зменшення швидкості фільтрування зі збільшенням кількості профільтрованої води та визначаються як тангенс кута нахилу відповідної прямої до осі абсцис [10].

Отримані кінетичні дані пояснюють характер затримування (R) іонів заліза (вторинного затримування) в присутності фракції шунгіту 0,4-0,5 мкм: по-перше, початкове затримування було найнижчим із трьох досліджених випадків, по-друге, хоч воно й підвищилось до 98 % (що також нижче двох інших випадків), проте не стабілізувалось. Не стабілізувалась також питома продуктивність мікрофільтра (J_w), яка протягом фільтрування знизилася в 1,4 рази (рис. 1а), що свідчить про той факт, що в цьому випадку утворення ДМ не відбувалось.

При застосуванні фракції 0,16-0,25 мкм каламутність не зазнає такого різкого зниження, як у

першому розглянутому випадку, проте її значення не опускаються нижче 2,1 НОМ (рис. 1б). В цьому випадку закупорювання пор мікрофільтра тривало близько 18 хв (рис. 2г), і після фільтрування по проміжному механізму (рис. 2г) через 1 год почав відкладатись шар на поверхні мікрофільтра (рис. 2д).

В цьому випадку, очевидно, за рахунок меншого розміру частинок шунгіту вони уклалися в порах щільніше, тому вже при $k = 10$ % R була значно вищою та дорівнювала 98,3 %, поступово збільшившись при $k = 90$ % до 99,2 %. Відповідно поступово зменшувалась J_w за рахунок зростання опору відкладеного шунгітового шару від 0,0888 до 0,0771 $\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{год})$ (рис. 1а).

Найбільш цікавий результат був отриманий при фільтруванні з фракцією шунгіту з розміром частинок $\leq 0,063$ мкм – впродовж всього процесу каламутність не зазнавала змін та дорівнювала 1,7 НОК (рис. 1б).

Рис. 2. Кінетичні дані процесу фільтрування в координатах рівнянь (2) (а, г, е), (3) (б, і, є) і рівняння (4) (в, д, ж) теорії конвективного фільтрування

У цьому випадку закупорювання пір мікрофільтра відбулось ще швидше, за 15 хв, у результаті чого затримувальна здатність за залізом складала при $k = 10\%$ 99,1%. При $k = 20\%$ вона становила 99,5%, надалі суттєво не змінюючись. При цьому J_w мікрофільтра була практично постійною і коливалась у межах 0,068–0,077 $\text{м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{год})$ (рис. 1а).

Отримані результати дозволяють зробити висновки, що використання фракції шунгіту $\leq 0,063$ мкм сприяло утворенню динамічної мембрани на поверхні мікрофільтра. І тільки в цьому випадку залишковий вміст заліза в пермеаті був значно нижчим від нормативного показника (0,2 $\text{мг}/\text{дм}^3$ [3]) – 0,08 $\text{мг}/\text{дм}^3$; при використанні фракції 0,4–0,5 мм пермеат містив 0,38 $\text{мг}/\text{дм}^3$ заліза, при добавленні фракції шунгіту 0,16–0,25 мкм – 0,23 $\text{мг}/\text{дм}^3$. До того ж фільтрування в у режимі утворення динамічної мембрани має свої переваги. Інтенсивність зростання загального опору зі збільшенням кількості відібраного фільтрату при закупорюванні пір фільтра пропорційна опору в ступені 3/2, у проміжному режимі вона пропорційна опору, при утворенні шару домішки на поверхні фільтру лишається постійною. Отже, найекономічніший режим фільтрування – фільтрування з утворенням осаду на поверхні фільтра [10].

Висновки. Отримані експериментальні дані показали, що шунгіт Зажогінського родовища фракції $\leq 0,063$ мкм здатний утворювати динамічну мембрану на підкладці з композитного полівінілспиртового мікрофільтра, з допомогою якої досягається затримувальна здатність за залізом 99,7% при практично постійній питомій продуктивності.

Список літератури

- Бузин И. Железо в воде: полезные свойства и опасность. URL: <https://www.mslab.ru/knowledge/water/iron-in-water-useful-properties-and-danger/>.
- Руководство по обеспечению качества питьевой воды: 4-е изд. [Guidelines for drinking-water quality – 4th ed.]. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2017. 604 с.
- ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. 25 с.
- Скальный А.В., Рудаков И.А. Биоэлементы в медицине. Москва: Издательский дом «ОНИКС 21 век»; Мир, 2004. 272 с.
- Balakina M., Seminska O., Remez S. Use of glauconite as a membrane-forming additive in a dynamic membrane. *Polish journal of science*. 2022. № 55. P. 4-7.
- Balakina M., Seminska O., Pischay I., Remez S. Obtaining environmentally safe microfilters and their use for deferrization of artesian water. *Slovak international scientific journal*. 2022. № 63. P. 3-7.
- Мосин О.В. New natural mineral shungite in water treatment. *Сантехника, Отопление, Кондиционирование*. 2012. № 3. С. 34-36.
- ДСТУ 6332:2003 Якість води. Визначання заліза. Спектрометричний метод із використанням 1,10-фенантроліну. Київ: Держспоживстандарт України, 2004. 28 с.
- ДСТУ 7027:2003 Якість води. Визначання каламутності. Київ: Держспоживстандарт України, 2004. 14 с.
- Брык М.Т., Цапюк Е.А. Ультрафильтрация. Киев: Наукова Думка, 1989. 288 с.
- Свитцов А.А. Введение в мембранную технологию. Москва: ДеЛи принт, 2007. 208 с.